

ОБРАЗ КЛЕОПАТРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЧУЛПАНА

Аймуратова Бийбиназ Женисбаевна

Студент 3 курса кафедры русского языка и литературы

Каракалпакского Государственного Университета имени Бердаха

Алламуратов Арысланбек

Стажер-преподаватель кафедры русского языка и литературы

Каракалпакского Государственного Университета имени Бердаха

Аннотация. Статья посвящена анализу образа Клеопатры в одноименном рассказе Абдулхамида Чулпана. В литературоведении последних лет всесторонне исследуется, анализируется и толкуется проза Чулпана. В частности, особо освещается его прозаическое мастерство в монографиях и исследованиях, посвященных жизни и творчеству писателя, в той или иной степени выражено отношение исследователей.

Ключевые слова: образ, проза, Чулпан-новеллист, идеология

THE IMAGE OF CLEOPATRA IN THE WORKS OF CHULPAN

Aymuratova Biybinaz Jenisbayevna

3rd year student of the Department of Russian Language and Literature

Karakalpak State University named after Berdakh

Allamuratov Arislanbek

Teacher at the Department of Russian Language and Literature

Karakalpak State University named after Berdakh

временем писателя, но нельзя и соглашаться с мнением Н. Владимировой о том, что «Было бы неправильно говорить, что Чулпан в легенде описал воображаемую жизнь» [3; 18]. Ведь и в этой истории Чулпан следует нереалистичным путям художественного изображения существа, которое, на наш взгляд, во многом может быть образцом романтической литературы. Здесь мы хотели бы обратить внимание на еще один примечательный аспект. Хорошо известно, что когда Французская революция не дала ожидаемых результатов, идеи Просвещения находились в кризисе, а романтизм занял ведущее место в европейской литературе. Интересно то, что история написания рассказа «Клеопатра» была похожа - она была написана в то время, когда надежды Чулпана на Февральскую революцию, движение за автономию, были разбиты. Писатель был настолько недоволен существующей реальностью, что признался: «Воображение ... фантазия ... одна только фантазия прекрасна, я боюсь глаз Истины» [1; 46].

Как известно, представители романтической литературы, недовольные существующей действительностью, стремились создать противостоящее ей воображаемое существо. Писатели-романтики часто обращаются к древнему прошлому, описываемые ими события происходили в более далеких, богатых экзотикой странах. Итак, недовольный действительностью Туркестана, Чулпан также переносит события своего рассказа в далекое прошлое, в «Египет, который является гнездом загадок и тайн» [3; 34].

Египетская природа в повести, изображение мест, где происходят события, окрашены в романтические краски, экзотика в изображении пропитана чувствами автора, так что читатель тоже невольно перемещается в

этот воображаемый мир.

Подобно романтикам, Чулпан противостоит унижению повседневной жизни, истонченным человеческим отношениям и чувствам с высшими чувствами - любовью и преданностью в романтической интерпретации. Любовь в интерпретации Чулпана настолько абсолютна, насколько это возможно в человеческом воображении, чиста, как горный источник, с божественной силой, способной изменить не только человека, но и мир. В основе романтической литературы - незаурядная, неповторимая личность.

В отличие от своих предшественников - Уильяма Шекспира, Александра Пушкина и Иоганна Гете, создавших художественный образ Клеопатры, Клеопатра в интерпретации Чулпана изображается «дитяем земли» - ей не чужды человеческие страдания[2;18]. Клеопатра в художественной литературе, по выражению Н. Владимировой, уже стала постоянным символом, олицетворяющим «неиссякаемую мощь, губительную для человеческой природы, превращение ее в безграничную жестокость» [3; 16]. Чулпан, изобразивший Клеопатру «ближе к земле», идет по пути новаторства в содержании. Для писателя странности Клеопатры остались в прошлом: египетская царица, еще вчера накормившая своих возлюбленных крокодилам, в художественное время повествования жаждет любви, слабая женщина, которая хочет любви. Клеопатра, сытая по горло безграничными удовольствиями бесконечной силы и власти, чувствует себя несчастной, потому что не может поверить в то, что ее кто-то искренне полюбит - не в надежде на корону и власть, а полюбит её внутренний мир чистой любовью. Исходя из этого, в рассказе Чулпана на первый план выходит «заблудший

человек» - иностранец – и выступает как уникальная личность (романтический герой), действующий в необычных обстоятельствах. Необычность сложившихся обстоятельств заключалось в том, что юноша, находившийся рядом с воплощением женственности и красоты, рядом с Клеопатрой влюбляется в другую. Более того, Клеопатра, которая была «приманкой» для тысяч мужских сердец, которых она вскармливала крокодилам, теперь была занята привлечением внимания главного героя. Но ни несравненная красота и обаяние Клеопатры, ни сила авторитета, ни звучащая в то время «страстная мелодия» не могли поставить под угрозу его преданность к возлюбленной. Сила воли незнакомца, выраженная через символы, сохраняет чистую любовь без интереса и, конечно же, его уникальную личность.

Тот факт, что действия главного героя, находящиеся в необычной ситуации, присущей литературе романтизма, в первую очередь направлены на защиту индивидуальной свободы и человеческого достоинства, также свидетельствует о романтическом характере рассказа.

Романтики, как известно, тоже были свободны в процессе творчества. Они, в отличие от представителей классицизма, не ставили «китайскую стену» между литературными стилями, между жанрами. Подобная свобода наблюдается и в рассказе «Клеопатра»: это уникальное, естественное сочетание лирических, эпических и драматических элементов. Исходя из вышеизложенных соображений, можно сделать вывод, что Чулпан в своих ранних прозаических произведениях опирался на нереалистический принцип художественной репрезентации бытия, переходя от идейно-просветительской

дидактики к романтической интерпретации, а оттуда и к реалистической образности.

Аналогичная тенденция наблюдается и в творчестве таких писателей, как Фитрат и А. Кодир, которые вошли в сферу литературы под влиянием идей джадидов и как пропагандисты этих идей. Если обратить внимание на процесс роста их творческой активности, в частности, Чулпана, то нам кажется, что мы можем увидеть небольшую модель процесса, который длился в европейской литературе почти полтора века.

Следует отметить, что усвоение реалистических принципов искусства в условиях Туркестана произошло в очень короткие сроки. Не игнорируя влияние мировой литературы (ведь для нас был уже готовый опыт), главный фактор следует видеть в кардинальных качественных изменениях в общественной жизни Туркестана, в общественном мышлении. Вышеупомянутый литературный факт еще раз демонстрирует обоснованность идеи о поэтапной общности в развитии мировой литературы, с одной стороны, и огромное значение начала века в нашей национальной истории, которое мы называем период национального пробуждения.

Литература

1. Куронов Д. Поэтика прозы Чулпана Ташкент: шарк – 2004
2. Левидов А.М. Автор – Образ – Читатель. Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1977
3. Литературный мир Чулпана Ташкент: Фан – 1994